

Шапошник А. С.

*аспірант кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0009-0007-3596-2217>*

Перспективи сучасного реформування та напрямки удосконалення адміністративно-правових засад діяльності прокурора в Україні

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті автор зазначає, що на сучасному етапі свого розвитку прокуратура в Україні виконує функції, які визначені в Конституції України. Паралельно з цим, у країні відбувається активний процес реформування органів прокуратури. Ще в 1995 році, під час вступу до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов'язання провести реформування прокуратури. Основні завдання цієї реформи включали створення нової системи прокурорських органів в Україні, відхід від радянської моделі прокуратури до прокуратури європейського зразка з оновленою ключовою роллю і функціями, діяльність якої має ґрунтуватися на засадах демократії, незалежності, професійності, інституту прокурорського самоврядування та керуватися виключно Конституцією України, законами України і відповідати провідним стандартам Європейського Союзу щодо прав і свобод людини.

Автор наголошує, що протягом часу дії чинного Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, було прийнято щонайменше 30 законів, які вносили зміни до нього, включаючи три закони у 2022 році. Це свідчить про постійне реформування системи органів прокуратури та пошук шляхів удосконалення її організаційної структури, правового статусу прокурора, а також методів та форм виконання своїх повноважень та функцій посадовими особами прокуратури (прокурорами), що підвищує актуальність дослідження.

Автор стверджує, що реформування прокуратури України вже принесло відчутні результати. Проте прокуратура – це складний правовий інститут, і для подальшого реформування необхідно чітко визначити її роль у системі органів державної влади з урахуванням європейського досвіду та особливостей української державності.

Автор зазначає, що при дослідженні, проведеному у даній статті, наскрізною ниттю спливає проблематика незалежності прокурора як фундаментальної засади його діяльності. На думку автора, незалежність прокурора є не його привілеєм, а базовою засадою функціонування усієї системи органів прокуратури, яка має бути дотримана на практиці у всіх аспектах.

На думку автора, незалежність прокурора у його діяльності прямо пов'язана із стимулюванням підвищення якості діяльності прокурорів, безперервного їх навчання, заохоченням до впровадження інновацій та діджиталізації. І тут напрямки реформи могли б включати наступне: впровадження системи оцінювання якості роботи прокурора; впровадження системи вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; впровадження системи підвищення кваліфікації для прокурорів; впровадження чітких та об'єктивних критеріїв для кар'єрного зростання прокурорів та незалежності при

просуванні по службі; удосконалення мотиваційних механізмів для стимулювання та збереження професіоналів.

Щодо удосконалення законодавчих засад незалежності прокурорів головними напрямками такої реформи могли б стати чинники забезпечення незалежності прокурорів від незаконних впливів, а саме: унеможливлення безпідставних перевірок прокуратури нижчого рівня з боку прокуратури вищого рівня; унеможливлення впливу керівників на рівень оплати праці підлеглих прокурорів; забезпечення можливості дієвого оскарження прокурором незаконних дій, вказівок або тиску з боку керівників чи колег до органів прокурорського самоврядування або до органу, що здійснює дисциплінарне провадження; забезпечення прозорості процедури призначення та звільнення прокурора з посади на основі оцінювання об'єктивних критеріїв; забезпечення повноцінної роботи органів прокурорського самоврядування як інструменту захисту незалежності прокурорів; посилення гарантій незалежності прокурорів, передбачених розглянутими нами міжнародними стандартами, рекомендаціями Венеціанської комісії, рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи та інших міжнародних організацій, які встановлюють стандарти в указаній сфері; на практиці удосконалення процесу бюджетного фінансування органів прокурорського самоврядування.

Дослідивши основні напрямки удосконалення адміністративно-правових засад діяльності прокурора в Україні та перспективи їхнього реформування, автор доходить висновку, що незалежність прокурора являє собою їх основу і пропонує п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» доповнити наступним змістом «діяльність прокуратури ґрунтується на засадах... 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків, незалежності при виконанні професійних обов'язків від незаконних впливів, незалежності при просуванні прокурорів по службі».

Ключові слова: прокурор, прокуратура, діяльність прокурора, реформування прокуратури, перспективи реформування прокуратури, напрямки удосконалення засад діяльності прокурора.

Annotation. In this article, the author emphasizes that at the current stage of its development, the Prosecutor's Office in Ukraine performs functions defined in the Constitution of Ukraine. Simultaneously, Ukraine is undergoing an active process of reforming its prosecutor's offices. As early as 1995, upon joining the Council of Europe, Ukraine committed to reform its prosecutor's office. The main objectives of this reform included creating a new system of prosecutorial bodies in Ukraine, departing from the Soviet model of the prosecutor's office towards a European-style prosecutor's office with renewed key roles and functions. Its activities should be based on the principles of democracy, independence, professionalism, the institute of prosecutorial self-governance, and adhere exclusively to the Constitution of Ukraine, Ukrainian laws, and meet the leading standards of the European Union regarding human rights and freedoms.

The author emphasizes that during the period of the current Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" dated October 14, 2014, at least 30 laws were adopted that made amendments to it, including three laws in 2022. This indicates the ongoing reform of the prosecutor's office system and the search for ways to improve its organizational structure, the legal status of prosecutors, as well as methods and forms of carrying out their duties and functions by prosecutor's office officials (prosecutors). This increases the relevance of the research.

The author argues that the reform of the Prosecutor's Office of Ukraine has already yielded tangible results. However, the prosecutor's office is a complex legal institution, and for further reform, it is necessary to clearly define its role in the system of state authorities, taking into account European experience and the specific features of Ukrainian statehood.

The author notes that in the research conducted in this article, the issue of the independence of the prosecutor emerges as a fundamental principle of their activities. According to the author, the independence of the prosecutor is not their privilege but a fundamental principle of the entire prosecutor's office system, which must be observed in practice in all aspects.

According to the author, the independence of the prosecutor is directly related to stimulating the improvement of the quality of prosecutors' work, continuous training, encouraging innovation, and digitalization. The directions for reform could include: implementing a system to assess the quality of a prosecutor's work; implementing a system to measure and regulate the workload of prosecutors; establishing a system for ongoing professional development for prosecutors; setting clear and objective criteria for career advancement and independence in promotion within the service; enhancing motivational mechanisms to encourage and retain professionals.

Regarding improving the legislative foundations of prosecutors' independence, key directions for such reform could include factors to ensure the independence of prosecutors from unlawful influences, such as: preventing unwarranted inspections of lower-level prosecutor's offices by higher-level prosecutor's offices; ensuring that superiors do not have an influence on the level of compensation for subordinate prosecutors; providing effective means for prosecutors to challenge unlawful actions, instructions, or pressure from superiors or colleagues to the bodies of prosecutorial self-governance or the disciplinary body; ensuring a transparent procedure for the appointment and dismissal of prosecutors from their positions based on the assessment of objective criteria; strengthening the guarantees of prosecutors' independence as outlined by relevant international standards, recommendations from the Venice Commission, recommendations from the Committee of Ministers of the Council of Europe, and other international organizations that establish standards in this field; improving the process of budgetary financing for the bodies of prosecutorial self-governance in practice.

After examining the main directions for improving the administrative and legal foundations of the prosecutor's activities in Ukraine and the prospects for their reform, the author concludes that the independence of the prosecutor forms their basis. The author proposes amending Article 3, Paragraph 1, Point 5 of the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" to include the following content: "the activities of the prosecutor's office are based on the principles... 5) independence of prosecutors, which implies the existence of guarantees against unlawful political, financial, or other influence on the prosecutor's decision-making in the performance of official duties and independence in carrying out professional duties from unlawful influences, independence in the career advancement of prosecutors."

Keywords: prosecutor, prosecutor's office, prosecutor's activities, prosecutor's office reform, prospects for prosecutor's office reform, directions for improving the prosecutor's activities' principles.

Вступ

На сучасному етапі свого розвитку прокуратура в Україні виконує функції, які визначені в Конституції України. Паралельно з цим, у країні відбувається активний процес реформування органів прокуратури. Ще в 1995 році, під час вступу до Ради Європи, Україна взяла на себе зобов'язання провести реформування прокуратури. Основні завдання цієї реформи включали створення нової системи прокурорських органів в Україні, відхід від радянської моделі прокуратури до прокуратури

європейського зразка з оновленою ключовою роллю і функціями, діяльність якої має ґрунтуватися на засадах демократії, незалежності, професійності, інституту прокурорського самоврядування та керуватися виключно Конституцією України, законами України і відповідати провідним стандартам Європейського Союзу щодо прав і свобод людини.

Також цьому посприяла зміна політичного режиму від авторитаризму до демократії, оскільки дійсно, демократизація передбачає трансформацію наглядової моделі прокуратури. Це зумовлено тим, що остання, будучи цілком виправданою логікою авторитарного режиму і ефективною для досягнення його цілей, в умовах побудови демократичної і правової держави вступає у конфлікт із новими соціально-правовими реаліями.

Протягом часу дії чинного Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, було прийнято щонайменше 30 законів, які вносили зміни до нього, включаючи три закони у 2022 році. Це свідчить про постійне реформування системи органів прокуратури та пошук шляхів удосконалення її організаційної структури, правового статусу прокурора, а також методів та форм виконання своїх повноважень та функцій посадовими особами прокуратури (прокурорами). Однією з головних причин всіх останніх змін до Закону України «Про прокуратуру» є прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 року. І оскільки цей Закон обмежив функції прокуратури, але відповідні зміни до законодавства про прокуратуру ще не до кінця внесені, то можна говорити з високою ймовірністю, що всі ці зміни до Закону України «Про прокуратуру» не останні, а нові можуть бути прийняті найближчим часом.

Дослідженням схожої та суміжної проблематики у своїх роботах займалися такі науковці, як Н. О. Данкович [1], І. М. Козьяков [2], В. М. Кравчук [3], М. В. Руденко [4], О. М. Толочко [5], І. І. Шульган [6] та ін. Проте комплексного наукового дослідження перспектив сучасного реформування та напрямків удосконалення адміністративно-правових засад діяльності прокурора в Україні здійснено не було.

Це і зумовлює *мету статті* – окреслити перспективи подальшого реформування органів прокуратури та визначити горизонти найближчих змін у організаційно-правових засадах діяльності прокурора в Україні.

Результати

Як зазначає І. М. Козьяков, у процесі реформування органів прокуратури України, наближення їх діяльності до європейських стандартів постає потреба покращання ефективності та результативності діяльності прокурорів. Із цим також пов'язана необхідність формування висококваліфікованого кадрового складу та належної організації його роботи, побудованої на сучасних правових принципах і процедурах, із запозиченням кращих європейських практик менеджменту в органах прокуратури. Успішність реформи безпосередньо залежить від наповнення ефективної системи управління її організаційним розвитком – комплексом заходів у царині організації та управління, яких спрямовано на здійснення масштабних перетворень у прокурорській системі та супроводжуються створенням нових і удосконалюванням існуючих процесів організаційного управління та прийняття рішень стратегічного характеру (щодо функцій, компетенції, структури, кадрового складу тощо) [2, с. 32].

Дослідник В. М. Кравчук виділяє три основні шляхи покращення прокуратури України: інституціональний, функціональний та змістовний. Інституціональний підхід передбачає поступову зміну правового статусу прокуратури в системі держави та пошук оптимального варіанту її організації та діяльності. Функціональний підхід полягає у чіткому визначенні ролі прокуратури в механізмі держави та законодавчому закріпленні її функцій. Змістовний підхід включає в себе підвищення ефективності діяльності прокуратури та якісне виконання її функцій. Також цей напрямок включає поліпшення гарантій незалежності прокурорів, порядку призначення, переміщення, звільнення та притягнення до відповідальності, а також подальший розвиток прокурорського самоврядування [3, с. 137–141]. В цілому ми розділяємо цю позицію, оскільки вона

у повній мірі охоплює всі напрямки реформування органів прокуратури системно і втілення кожного з цих елементів сприятиме ефективному удосконаленню діяльності прокуратури України і як органу, і її посадових осіб (прокурорів).

Наведемо декілька важливих історичних фактів для нашого дослідження, які передували широкомасштабному реформуванню прокуратури в Україні. Так, у березні 2015 року керівництво Генеральної прокуратури України представило на широкий загал стратегію реформування органів прокуратури [7], концепція якої була розроблена у відповідності до американського та європейського досвіду, оскільки давно вже перестало бути секретом, що Україна обрала курс на євроінтеграцію. Тоді було оголошено, що зміна правоохоронних органів і органів прокуратури має стати наріжним каменем нової сучасної української держави – держави, де панують європейські цінності. Пріоритетними напрямками реформування органів прокуратури було зазначено наступні: звільнення прокуратури від зайвих функцій, оптимізація та де бюрократизування існуючих систем та процедур діяльності, впровадження сучасних систем автоматизації відповідно до європейських стандартів, створення нової організаційної структури, яка базуватиметься на професійних кадрах [7].

Також ще одним визначним фактом є те, що з моменту схвалення Закону України «Про прокуратуру» у жовтні 2014 року [8] виникла деяка невизначеність стосовно визначення функції нагляду за додержанням і застосуванням законів через форму представництва. Ця ситуація викликала спір в законодавчій практиці та теорії права, оскільки не було зрозуміло, як здійснити одну функцію у формі іншої функції. Скасування функції нагляду за додержанням і застосуванням законів у прокуратурі України було обумовлено виконанням міжнародних зобов'язань перед європейськими інституціями. Це було необхідним кроком для подальшої реалізації євроінтеграційного курсу України. Ще однією важливою новацією в Законі «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року стало скасування функції досудового слідства серед функцій прокуратури. Закон передбачив, що слідчі органи прокуратури будуть здійснювати функцію досудового розслідування злочинів, поки не розпочне роботу Державне бюро розслідувань України (далі – ДБР). Ця функція була тимчасовою і мала припинити своє існування з моменту створення ДБР, але не пізніше, ніж через п'ять років з дня набрання чинності нового КПК України 2012 року [9].

Таким чином, у результаті проведеної реформи суттєво змінилася функціональна модель прокуратури України. Функція нагляду за додержанням і застосуванням законів була скасована, функція досудового слідства обмежена часовими рамками і до створення Державного бюро розслідувань України, замість неї введено координаційну функцію нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство. Ці зміни сприяли наближенню прокуратури України до міжнародних стандартів функціонування цього органу і відповідали рекомендаціям Ради Європи [10].

Варто зацентувати, що згадані нами зміни вплинули не тільки на функціональну модель прокуратури України, а і на визначення її місця у державному механізмі серед державних органів влади. Це питання тривалий час було дискусійним у правовій науці і коли вже отримало певну визначеність серед науковців, нові законодавчі зміни сприяли тому, що дане питання набуло нової актуальності, породило нові бурхливі дискусії у правовому полі та і зараз є одним із найсуперечливіших і серед юристів-практиків, і серед науковців.

Таким чином, включення норм щодо прокуратури до розділу VIII «Правосуддя» Конституції України [11] свідчить про віднесення (або наближення такого віднесення) прокуратури до судової гілки влади, що покликано було розв'язати проблему невідповідності невизначеного конституційного статусу прокуратури положенням ст. 6 Основного Закону, які закріплюють поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Разом із тим співвідношення прокуратури та судової влади залишається і досі чітко не визначеним.

Зараз можна впевнено стверджувати, що реформування прокуратури України вже принесло відчутні результати. Проте прокуратура – це складний правовий інститут, і для подальшого

реформування необхідно чітко визначити її роль у системі органів державної влади з урахуванням європейського досвіду та особливостей української державності.

О. М. Толочко вказує, що на теперішній час як суспільством, так і самою професійною прокурорською корпорацією чітко усвідомлюється необхідність подальшого реформування та переходу до моделі прокуратури, яка має природно інтегруватися в існуючі правові механізми та сприйматися суспільством як вкрай необхідна та ефективна [5, с. 45–48]. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Res (2000) 19 підтверджують можливість існування різних моделей прокуратури в демократичному суспільстві та наголошують на важливості забезпечення незалежності прокурорів та прозорості їх діяльності. Одна з можливих моделей – це незалежна частина системи судової влади, яка має чітко визначену незалежність і межі своєї компетенції. Іншою моделлю є прокуратура, яка може бути відносно залежною від органів виконавчої влади, але при цьому, як наголошено в зазначених Рекомендаціях, повинна гарантувати незалежність прокурорів та забезпечуватись прозорість та справедливість їхньої роботи [12].

Кожна із зазначених моделей має свої переваги і недоліки, і важливо вибрати ту, яка найкраще відповідає потребам та особливостям української держави, а Парламентська Асамблея Ради Європи в той час не забуває постійно наголошувати українській владі на необхідності зміни ролі та функцій прокуратури відповідно до європейських стандартів, зокрема положень Рекомендацій 1604 (2003) [10]. На нашу думку, насправді важливо, щоб прокуратура відігравала свою роль в системі державної влади, забезпечуючи верховенство права, захист прав і свобод громадян, водночас була ефективною та відкритою перед громадськістю та мала чітко визначене місце у державному механізмі.

Ми цілком поділяємо сучасну позицію українського законодавця про віднесення прокуратури до органів правосуддя з огляду на останні конституційні зміни. Проте, при цьому законодавцем не враховується небезпека механічного запозичення невластивого прокуратурі Україні правового статусу. Адже слід пам'ятати, в інших країнах, де прокуратура включена до складу судової влади, прокурори залишаються цілком незалежними від судів і функціонально автономними. Вони підкоряються лише закону і їх статус прирівнюється до суддів. А основне завдання прокурорів полягає в тому, щоб незалежно від функцій, виконуваних іншими органами, сприяти відправленню правосуддя (наприклад, ст. 124 Конституції Іспанії [13]), тоді як прокурори в Україні мають статус державних службовців, а не судових магістратів. Це варто враховувати при реформуванні органів прокуратури та організаційно-правових засад діяльності прокурорів на національному рівні.

Як бачимо, при дослідженні даної теми, спливає проблематика незалежності прокурора як фундаментальної засади його діяльності. Як наголошує Т. Кравченко, основним завданням на шляху до впровадження оптимальної моделі прокуратури в системі прав людини є забезпечення реальної незалежності, політичної нейтральності та запобігання втручанням в діяльність прокурорів в Україні [14]. І ми цілком поділяємо цю позицію.

Науковець М. В. Косюта докладно аргументує, що поняття незалежності прокуратури включає кілька аспектів. По-перше, включає самостійність прокурорів у виконанні своїх повноважень. Важливим моментом є також забезпечення прокурорам права виконувати свої функції без перешкод і у відповідності до чинного законодавства. Нарешті, третім аспектом є те, що прокурор, як суб'єкт застосування права, має бути захищеним на особистому, соціальному та правовому рівнях і має відчувати себе захищеним [15, с. 247-248]. Саме тому, на нашу думку, держава повинна прикласти всі необхідні зусилля для того, щоб забезпечити, щоб правовий статус, компетенція, функції та повноваження, а також організаційно-правові засади діяльності прокурорів були чітко визначені законом таким чином, щоб не було сумнівів у їхній незалежності та неупередженості, особливо перед суддями. Прокурорам повинно бути надано можливість безперешкодно переслідувати державних службовців за вчинені ними кримінальні правопорушення, зокрема корупцію, незаконне використання влади, серйозні порушення прав людини та інші злочини, визнані міжнародним правом. При цьому важливо, щоб прокурори поважали незалежність та неупередженість суддів, не

піддавали сумнівам судові рішення чи не заважали їх виконанню, за винятком випадків, коли вони реалізують своє право на оскарження судових рішень.

На нашу думку, незалежність прокурора є не його привілеєм, а базовою засадою функціонування усієї системи органів прокуратури, яка має бути дотримана на практиці у всіх аспектах. І саме ця незалежність є гарантією захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, а також суспільства в цілому.

Згідно Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки [16], з метою розвитку органів прокуратури передбачено: невідворотність і сталий характер продовження реформи прокуратури; удосконалення реалізації прокурорами конституційних повноважень із підтримання публічного обвинувачення організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та представництва інтересів держави в суді, забезпечення ефективної координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та належного функціонування органів прокуратури в системі кримінальної юстиції впровадження комплексної та неупередженої системи оцінювання якості роботи прокурора за встановленими об'єктивними критеріями; удосконалення відповідно до європейських стандартів і кращих міжнародних практик дисциплінарного провадження, забезпечивши прозорість й об'єктивність розгляду дисциплінарної скарги на прокурора; удосконалення системи органів прокурорського самоврядування та забезпечення інституційної незалежності прокуратури.

У сучасній практиці, на жаль, існують випадки непоодинокого втручання державних органів у роботу прокурорів з метою вирішення кадрових питань на особисту користь чи навіть для захисту осіб, які винні у вчиненні кримінальних правопорушень. Ця проблема не обмежується лише Україною і має загальний характер.

У процесі реформування органів прокуратури України, наближення їх діяльності до європейських стандартів постає потреба покращення ефективності та результативності діяльності прокурорів [1, с. 23–33]. Це можна досягти формуванням висококваліфікованого кадрового складу та організації їхньої роботи відповідно до сучасних європейських правових принципів і процедур, а також застосуванням кращих європейських практик у менеджменті прокуратури. Успішне втілення реформи прокуратури в Україні вимагає ефективної системи управління організаційним розвитком прокуратури, що включає комплекс заходів із організації та управління діяльністю прокурорів. Ці заходи мають бути спрямовані на втілення значних перетворень у системі прокуратури та включати створення нових процесів організаційного управління та прийняття стратегічних рішень щодо функцій, повноважень, структури, кадрового складу тощо.

Вкрай важливою умовою для ефективного здійснення прокурором своїх повноважень та функцій є встановлення такого порядку, щоб процедура добору осіб на посади прокурорів була максимально прозорою та об'єктивною, здійснювалась незалежно та неупереджено. Відповідно до Стратегії розвитку прокуратури на 2023–2025 роки в аспекті розвитку професійних якостей працівників прокуратури важливого значення набувають заходи щодо «залучення до роботи у прокуратурі вмотивованих професіоналів із високим рівнем знань, умінь і навичок шляхом проведення незалежної, прозорої та об'єктивної процедури добору прокурорів на вакантні посади» [16].

Прокурори є ключовими суб'єктами в системі правосуддя і мають завжди зберігати честь і гідність своєї професії. Для цього держава повинна забезпечити всі необхідні умови для незалежного та безперешкодного виконання ними своїх обов'язків, а також гарантувати їм відсутність залякувань, перешкод, незаконного втручання або неправомірних переслідувань.

Професійна компетентність прокурорів включає володіння необхідним рівнем знань, умінь та навичок, в тому числі комунікативних, а також вимагає доброчесності, високої правової свідомості та етики. Для підтримання та підвищення цієї компетентності прокурори повинні постійно навчатися, брати участь у професійних тренінгах і підвищувати свою кваліфікацію. Такий підхід держави

допоможе забезпечити високий стандарт професійної діяльності прокурорів та забезпечити їхню ефективну роботу в системі правосуддя.

Важливу роль в підготовці висококваліфікованих кадрів в системі прокуратури відіграє Тренінговий центр прокурорів. Програми навчання в такому «освітньому закладі для прокурорів» повинні відповідати європейським стандартам і включати в себе сучасні виклики, з якими стикається сучасна прокуратура.

Підтримаємо позицію М. В. Руденка щодо того, що утворення спеціалізованих прокуратур у системі органів прокуратури обумовлено об'єктивною закономірністю здійснення прокурорської діяльності у відповідних сферах правовідносин, що мають особливе значення для суспільства і держави та характеризуються тією специфікою, яка не може бути повною мірою засвоєна територіальними прокуратурами. Зберігаючи за останніми провідну роль і місце основного елемента прокурорської системи, спеціалізовані прокуратури доповнюють їх діяльність у тих сферах, де потрібен відповідний підхід до вирішення завдань прокурорської діяльності [4, с. 27]. «Спеціалізація» прокурорів також могла би відігравати важливу роль у підвищенні професійності прокурорів і ефективності їхньої діяльності. Впровадження тематичної та галузевої спеціалізації прокурорів могло би бути важливим кроком для вдосконалення роботи прокурорів, відповідно до їхніх повноважень, які закріплені в Основному Законі та профільному законодавстві. Спеціалізація також повинна охоплювати нові види злочинів, які стають актуальними в сучасному світі.

Таким чином, принцип спеціалізації побудови системи прокуратури має знайти своє законодавче втілення серед засад діяльності прокуратури (у ст. 3 Закону України «Про прокуратуру»), адже виступає спеціальним проявом загальнотеоретичного принципу, відповідно до якого окремі прокуратури і прокурори спеціалізуються на виконанні обов'язків у відносно відокремлених предметних сферах, об'єднаних подібністю об'єкта правовідносин та/або спеціальною процедурою реалізації повноважень прокурорів. Тому пропонуємо положення ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» доповнити наступним змістом: «діяльність прокуратури ґрунтується на засадах... 11) спеціалізації побудови системи прокуратури у відокремлених предметних сферах діяльності». Предметними сферами можуть бути кіберзлочинність, міжнародна контрабанда, відмивання грошей, фінансові операції міжнародного масштабу та інші сфери новітньої злочинності.

В рамках даного дослідження також слід звернути на положення Керівних принципів ООН щодо ролі обвинувачів [17], які стосуються незалежності прокурорів, оскільки цей аспект у них охоплюється досить широко та включає:

Незалежність при призначенні: Гарантії повинні бути встановлені для того, щоб запобігти призначенню осіб на підставі упередженості або забобонів, і виключити будь-яку дискримінацію.

Незалежність при виконанні професійних обов'язків: Особи, які здійснюють судове переслідування, повинні мати свободу від загроз, перешкод, залякування, непотрібного втручання або невинного залучення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності. Вони повинні мати гарантований захист і належні умови служби.

Незалежність при просуванні по службі: Підвищення у посаді повинно базуватися на об'єктивних факторах, включаючи професійну кваліфікацію, здібності, моральні якості і досвід. Рішення про просування повинно прийматися відповідно до справедливих і неупереджених процедур.

Свобода думки та асоціацій: Особи, які здійснюють судове переслідування, повинні мати свободу вираження своєї думки та асоціацій. Однак при цьому вони повинні дотримуватися норм права та професійної етики.

Захист від необґрунтованого накладення дисциплінарних стягнень: Особи, які здійснюють судове переслідування, повинні бути захищені від необґрунтованого накладення дисциплінарних стягнень.

Також слід згадати положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № (2000) 10 «Про кодекси поведінки державних службовців» [18], у додатку до неї містяться орієнтовні правила поведінки для державних службовців, у тому числі і для прокурорів, реалізація яких є можливою лише за умов їх незалежного функціонування у межах, визначених законодавством відповідної країни. У Рекомендації R (95) 12 Кабінетом Міністрів Ради Європи було також прийнято положення щодо управління системою кримінального правосуддя [19] та наголошено на необхідності «активно здійснювати планування просування по службі, зокрема шляхом заохочення спеціалізації, відмови, коли це доцільно, від прив'язки рангу з посадою і створення інших можливостей для співробітників в галузі освоєння нових навичок і набуття нового досвіду. Умови праці повинні підлягати спеціальній перевірці, особливо коли вони є особливо складними» (пункт 13).

Ми вже згадували Рекомендації R (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя. Той факт, що Рекомендація R (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи містить положення, подібні до статей Керівних принципів ООН, прийнятих ще у 1995 році іншою міжнародною організацією задля інших питань, свідчить про тенденцію універсалізації та інтернаціоналізації стандартів функціонування прокуратури в різних країнах. Ця тенденція свідчить про важливість і універсальність принципів, пов'язаних із незалежністю та ефективністю прокуратури як ключового органу у дотриманні законності. Зазначені стандарти не обмежуються європейським континентом і можуть слугувати основою для розвитку та удосконалення систем прокуратури в різних частинах світу, оскільки незалежність прокуратури та забезпечення її ефективності є важливими аспектами правової держави і гарантами захисту прав і свобод громадян.

Досить важливу роль у формуванні міжнародних стандартів діяльності прокуратури відіграє також Рекомендація CM/Rec (2012) 11 щодо ролі прокуратури поза системою кримінального судочинства [20]. Принципи, викладені у даній Рекомендації, є важливими для забезпечення ефективності та незалежності прокуратури в різних аспектах її роботи, зокрема, у нагляді за діяльністю державних органів і забезпеченні додержання законності в різних сферах суспільства.

Також зміна підходу до призначення, просування по службі та атестації прокурорів є важливим кроком у реформуванні системи прокуратури для забезпечення її незалежності та професіоналізму. Залучення незалежних, політично нейтральних фахівців до кадрових комісій для атестації прокурорів є важливою практикою. Це може сприяти об'єктивній оцінці професіоналізму та моральних якостей прокурорів. Застосування таких підходів допомагає зменшити вплив особистих взаємин та недоліків в системі. Це також сприяє вибору найкращих кандидатів для важливих посад в системі прокуратури на основі їх професійних якостей та здібностей.

Відповідно до п. 5а Рекомендації R (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі державної прокуратури в системі кримінального судочинства від 06.10.2000 р. держави мають вживати заходів для того, щоб призначення, просування по службі й зміна прокурорів здійснювалися за точними процедурами, які виключають будь-яку дискримінацію. Однак на практиці ці завдання тривалий час не могли бути реалізовані, адже члени атестаційних комісій були колегами з прокурорами, з якими вони постійно співпрацюють. Така атестація висувала на перший план особисті взаємини працівників прокуратури. Дискусії науковців з цього питання були вирішені шляхом залучення до кадрових комісій, уповноважених на проведення атестації органів прокуратури, незалежних, політично нейтральних фахівців, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також стаж роботи у галузі права згідно з наказом Генерального прокурора України від 17.10.2019 р. № 233 «Про затвердження Порядку роботи кадрових комісій» [21].

Не останнім чинником реформування органів прокуратури та удосконалення діяльності прокурора може стати оптимізація процесів управління в прокуратурі, головним чином за рахунок діджиталізації. Це сприятиме позбавленню таких вад у роботі, як практика зникнення доказів з матеріалів кримінального провадження, переписування документів заднім числом тощо.

Діджиталізація, або «цифровізація», дійсно відіграє значну роль в удосконаленні різних аспектів суспільства та державного управління. Ця ініціатива спрямована на використання сучасних інформаційних технологій для оптимізації процесів у сфері правосуддя. Ось деякі переваги діджиталізації в діяльності прокурора, на наш погляд: підвищення ефективності (використання цифрових технологій дозволяє прискорити процеси досудового розслідування, обміну даними, та управління документацією. Це сприяє швидшому прийняттю рішень та зниженню термінів вирішення кримінальних справ); економія ресурсів (цифрові ресурси дозволяють зменшити витрати на паперову документацію, а також зменшують потребу в фізичних об'єктах для зберігання документів. Це у перспективі може привести до значних економічних заощаджень); підвищення доступності (діджиталізація може полегшити доступ до судової системи для громадян, забезпечуючи можливість подачі електронних заяв та моніторингу стану справи в онлайн-режимі); забезпечення безпеки і прозорості (цифрові технології дозволяють забезпечити захист даних і забезпечити прозорість управління судовою діяльністю); зручність та зменшення кількості помилок (використання цифрових систем може спростити процес роботи суддів та прокурорів, допомагаючи уникати помилок і сприяючи автоматизації рутинних завдань).

Впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесами досудового розслідування є одним з елементів реформи прокуратури, що покращить процес нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство тощо. Недоліком існування вказаних та інших систем є те, що вони функціонують як відокремлені інститути. Тому виникає необхідність розробки на державному рівні Концепції електронного кримінального провадження із визначенням основних етапів її запровадження з подальшим удосконалення положень чинного Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів, що регулюють правові відносини, пов'язані із запровадженням електронного кримінального провадження; удосконалення системи захисту персональних даних – системи інформаційної безпеки тощо. Звісно, впровадження діджиталізації в діяльність органів прокуратури та її посадових осіб вимагає великих зусиль, технічної підготовки та забезпечення кібербезпеки. Але потенційні переваги у термінах ефективності, економії та доступності роблять її важливим напрямком для реформ у даній сфері.

Висновки

Отже, стимулювати підвищення якості діяльності прокурорів, безперервного їх навчання, заохочення до впровадження інновацій та діджиталізації могли б стати такі напрямки реформи: впровадження системи оцінювання якості роботи прокурора; впровадження системи вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; впровадження системи підвищення кваліфікації для прокурорів; впровадження чітких та об'єктивних критеріїв для кар'єрного зростання прокурорів та незалежності при просуванні по службі; удосконалення мотиваційних механізмів для стимулювання та збереження професіоналів.

Щодо удосконалення законодавчих засад незалежності прокурорів головними напрямками такої реформи могли б стати чинники забезпечення незалежності прокурорів від незаконних впливів, а саме: унеможливлення безпідставних перевірок прокуратури нижчого рівня з боку прокуратури вищого рівня; унеможливлення впливу керівників на рівень оплати праці підлеглих прокурорів; забезпечення можливості дієвого оскарження прокурором незаконних дій, вказівок асо тиску з боку керівників чи колег до органів прокурорського самоврядування або до органу, що здійснює дисциплінарне провадження; забезпечення прозорості процедури призначення та звільнення прокурора з посади на основі оцінювання об'єктивних критеріїв; забезпечення повноцінної роботи органів прокурорського самоврядування як інструменту захисту незалежності прокурорів; посилення гарантій незалежності прокурорів, передбачених розглянутими нами міжнародними стандартами, рекомендаціями Венеціанської комісії, рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи та інших

міжнародних організацій, які встановлюють стандарти в указаній сфері; на практиці удосконалення процесу бюджетного фінансування органів прокурорського самоврядування.

Таким чином, дослідивши основні напрямки удосконалення адміністративно-правових засад діяльності прокурора в Україні та перспективи їхнього реформування і визначивши, що незалежність прокурора являє собою їх основу, пропонуємо п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» доповнити наступним змістом «діяльність прокуратури ґрунтується на засадах... 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків, незалежності при виконанні професійних обов'язків від незаконних впливів, незалежності при просуванні прокурорів по службі».

Список використаних джерел

1. Данкович Н. О. Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва органів прокуратури в кримінальному провадженні України. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)*. 2014. № 2 (65). С. 101–106.
2. Козьяков І. М. Методологічні аспекти організації прокурорської діяльності на сучасному етапі. *Вісник прокуратури*. 2015. Вип. 7. С. 23–33.
3. Кравчук В. М. Прокуратура України та європейська інтеграція. *Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнар. наук. юрид. журнал*. 2009. № 1. С. 137–141.
4. Руденко М. В. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз). *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2012. № 3. С. 27–32.
5. Толочко О.М. Реформування прокуратури України: інституціональний аспект. *Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2011 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2012. С. 45–48.
6. Шульган І. І. Прокурор в кримінальному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. Львів, 2020. 238 с.
7. Інформація Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України. *Офіс Генерального прокурора*. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=1520781.
8. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
10. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1604 (2003) від 24.06.2003. URL: <https://pace.coe.int/en/files/4402/html>.
11. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
12. Rec 2000 (19) Щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя: Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи від 06.10.2000 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf.
13. The Spanish Constitution passed on 31.10.1978. *Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. Gobierno De Espana*. URL: <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf>.

14. Кравченко Т. Окремі аспекти представництва прокурором інтересів держави в суді. *Місцеве самоврядування*. № 8 (1). 2020. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/august/issue-8/1/article-110235.html>.
15. Косюта М. В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави: дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.10 / НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Нац. ун-т Одеська юридична академія. Одеса., 2002. 467 с.
16. Стратегія розвитку прокуратури на 2021–2023 роки. *Офіс Генерального прокурора*. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki>
17. Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів від 27.08.–07.09.1990 р. URL: https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/old/files/oon_com_split_1.pdf.
18. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № (2000) 10 «Про кодекси поведінки державних службовців». URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Rekomend_poved_DS.pdf.
19. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи R (95) 12. URL: <https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/rek-95-12.doc>.
20. Рекомендація СМ/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text.
21. Про затвердження Порядку роботи кадрових комісій: Наказ Генерального прокурора України від 17.10.2019 р. № 233. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0233900-19#Text>.